

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
IV-QISM**

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
IV-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

YASHIL ENERGIYA SEKTORIDA VENCHUR INVESTITSIYALARINING RIVOJLANISHI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA O'ZBEKISTON IMKONIYATLARI	12
Qarajanova Gulnoza Tolliyevna	
MILLIY KOMPANIYALARNI BAYNALMILALLASHUV BOSQICHLARI VA XALQARO KORPORATIV BIRLASHUVLAR (M&A) STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	19
Shokirov Shoxruxmirzo Baxtiyorjon o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGINI IQLIM VA EKOLOGIK O'ZGARISHLARGA MOSLASHTIRISHDA SMART TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH METODOLOGIYASINI RIVOJLANTIRISH.....	23
Mirzataev Salamat Muratbaevich	
QISHLOQ XO'JALIGIDA MEVACHILIK KLASTERLARINI TASHKIL ETISHNING ISHLAB CHIQRISH VA RENTABELLIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	28
Tureev Azizbek Abatovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA QURILISH XIZMATLARINI SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK MODELII.....	32
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
TOG'-KON SANOATI KORXONALARIDA RESURS TEJAMKOR TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	37
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
Sharipov Kongratbay Avezimbetovich	
THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL INSURANCE MARKET AND THE LEVEL OF INCLUSIVENESS.....	43
Ravshanova Mohinur O'rolovna	
O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI AJ KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	51
Kurbonova Ma'mura Abdukarim qizi	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARI.....	55
Qaraev Anvar Botirovich	
THE IMPACT OF LOYALTY PROGRAMS ON CUSTOMER RETENTION IN ONLINE COSMETICS: A MIXED-METHODS STUDY	61
Toirova Mubina	
IQLIM O'ZGARISHI VA "YASHIL" TRANSFORMATSIYANING JAHON MOLIYA BOZORLARIGA TA'SIRI.....	66
Qo'chqorova Muxlisaxon Ulug'bek qizi	
KICHIK BIZNES RIVOJLANISHIDA RAQAMLI PLATFORMALAR - ELEKTRON TIJORAT SAYTLARI, MARKETPLEYSLAR VA MOBIL ILOVALARNING O'RNI.....	73
Rizayeva Nilufar Oblakulovna	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BIZNES JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISHDAGI IQTISODIY SAMARADORLIGI	79
Abdulla Mavlonov	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARI LOGISTIKASINI RAQAMLASHTIRISH ORQALI BOZOR INFRATUZILMASI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	82
Komekova Gulzira Sharbaevna	

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АГРЕГИРОВАНИЮ РАЗРОЗНЕННЫХ ДАННЫХ В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ	87
Бекматов Акмал Курбонмахматович	
SUG'URTA TASHKIOTLARIDA MHXSGA O'TISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI	93
Azamatova G. I.	
O'ZBEKISTON SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHGA YO'NALTIRILGAN INVESTITSİYALARNING XARAJAT-FOYDA TAHLILI	98
Omonov Olim Murodullayevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	104
Isxakova Sarvar Ayubovna	
Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna	
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В КРЕДИТНОМ СКОРИНГЕ РОЗНИЧНЫХ ЗАЁМЩИКОВ: ОПЫТ АКБ «КАПИТАЛБАНК» (РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН)	109
Жанайдарова Камола Абаевна	
INVESTITSION LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHDA IPO VA KORPORATIV OBLIGATSIYALAR SAMARADORLIGI	115
G'afurov Sherzod Abdvaxob o'g'li	
O'ZBEKISTON TURIZM BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA MARKETING TADQIQOTLARNING AHAMIYATI	120
Usmanova Zumrad Islamovna	
O'ZBEKISTONDA YASHIL VODOROD IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHNING BIZNES VA INVESTITSION MEKANIZMLARI	123
Nuraliyeva Komila Sanaqulovna	
XUFYONA IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHDA XALQARO TAJRIBALAR TAHLILI: SOLIQ ISLOHOTLARI VA RAQAMLASHTIRISHNING AHAMIYATI	130
Utkirova Jasmina Jasur qizi	
XORIJIY DAVLATLAR AMALIYOTIDA XUSUSIY INVESTITSİYALAR VA AHOLI DAROMADLARI O'RTASIDAGI MUTANOSIBLIKNI TARTIBGA SOLISH YO'NALISHLARI	135
Salimova Zaxro Sobirjon qizi	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY TAHLILI VA BASHORATI	141
Xakimov D.R.	
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА НА ЗАНЯТОСТЬ: ОПТИМИЗАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ	151
Эркинбаева Камила Жавлонбековна	
TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY RESURSLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	156
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
HUDUDLARDA TURISTLARGA UMUMIY OVQATLANISH XIZMATLARINI KO'RSATISHNING SAMARALI RIVOJLANISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH: RFEI INDEKSI, KLASSTER MODELİ VA "TASTE UZBEKISTAN" RAQAMLI EKOTIZIMI	162
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
SAVDODA MARKETING TADQIQOTLARINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	171
Jalalova Dildora Jamolovna	
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В КОНТЕКСТЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	174
Лана Цхай	
UZOQ MUDDATLI AKTIVLARNI MOLIYAVIY HISOBOTDA AKS ETTIRISHNI MASALALARI	181
G'oziyeva Moxira Rustam qizi	

TA'LIM MUASSASALARIDA LIDERLIK SAMARADORLIGINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	189
Yuldashova Yoqutoy	
KICHIK VA O'RTA BIZNESNI RAQAMLI KREDITLASHNING O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TA'SIRI	193
Karimova Aziza Maxomadrizoyevna Abduraxmonov Faridun Firo'z o'g'li	
SANOAT TARMOQLARIDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA KONSEPSIYASINING IQTISODIY VA INSTITUTSIONAL MAZMUNI	199
Mamarasulova Iroda Zafarjon qizi	
ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ: ТЕОРИЯ, ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА И МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ.....	204
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
ENHANCING GREEN ACCOUNTING IN UZBEKISTAN: COMPARATIVE LESSONS FROM DEVELOPED ECONOMIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT	210
Xolmurodova Durdona Otamurod qizi	
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ	218
Саттарова Зухра Илхомовна	
KICHIK BIZNES RIVOJLANISHINING HUDUDIY INVESTITSIYA FAOLLIGIGA TA'SIRI	224
Toirjonov Sardorbek Dilshodjon o'g'li	
HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNESNING BANDLIKNI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI	229
Mamadaliyev Doniyorbek Shuhratbek o'g'li	
TOSHKENTDA KICHIK BIZNES KORXONALARIDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI: LOGIT VA PROBIT MODELLARI ASOSIDA EMPIRIK TAHLIL	235
Hasan Ibragimov Mannonov Shahzod Toshmurod Qulmanov	
MOSLASHUVCHAN MENEJMENT VA UNING SIFAT BOSHQARUVIDAGI O'RNI	242
Ibroximova Zuhra Baxtiyor qizi	
IJTIMOIIY SOHANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING MINTAQAVIY XUSUSIYATLARI.....	247
Ro'zmetov Kamol Ibodullayevich Ibragimov Qayumbek Ikromovich	
TIJORAT BANKLARI AKTIVLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI.....	254
Muminov Bekzod Polvonovich	
KORPORATIV AXBOROT TIZIMLARINI RAQAMLASHTIRISH KONSEPSIYASINING NAZARIY EVOLYUTSIYASI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR TASNIFI.....	263
Kuchkarov Ulug'bek Tahirovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MINTAQALARIDA EKSPORT FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	268
Abdulatifova Moxinur Alisher qizi	
FIZIKA FANINI SUN'IY INTELLEKT INTEGRATSIYASI ASOSIDA SAMARALI O'QITISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI.....	275
Razzoqov I.D.	
RAQAMLI MEHNAT BOZORLARI VA IQTISODIY BARQARORLIK: O'ZBEKISTON VA QOZOG'ISTON MISOLIDA QIYOSIY TAHLIL	281
Safarova Gulruh Akmal qizi	
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ КАТЕГОРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И НАУЧНЫЙ	

ПОДХОД К ЕЁ ОПРЕДЕЛЕНИЮ.....	287
Зайналов Ж. Р.	
O‘ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MAMLAKAT IQTISODIYOTIDAGI O‘RNI.....	293
Xolmatova Mumtozbeqim Alisherxon qizi	
TURISTIK BOZOR KONYUNKTURASINI O‘RGANISHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI.....	298
Usmanova Zumrad Islamovna	
PREPARATION OF NUT JAM USING MULBERRY SYRUP BASED ON ITS CONSUMER PROPERTIES.....	302
Pardaev Gayrat Yakhshibaevich	
BUXORO TARIXIY MARKAZIDAGI MEROS OBYEKTLARINING TURISTIK SIG‘IM IMKONIYATLARI.....	306
Tolibova Shaxrizoda	
КОМПЛЕКСНЫЙ НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ: ТРАНСФОРМАЦИЯ, ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАХОВОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	314
Махмудов Комолиддин Розметович	
SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT IN DEVELOPING COUNTRIES: THE SYNERGY OF INVESTMENT, AGRICULTURAL TRANSFORMATION, AND ENVIRONMENTAL POLICY.....	319
Kholmukhamedova Feruza	
IQTISODIY BARQARORLIKNI TA‘MINLASHDA EKSPORT OPERATSIYALARINI MOLIYAVIY QO‘LLAB-QUVVATLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	324
Mir Axmadova Mariyam Nosir Axmadovna	
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИКВИДНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В РУСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	330
Бауетдинов Мажит Жанызакович	
Жанызакова Шахноза Мажит кызы	
FEATURES AND WAYS OF FURTHER DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY.....	338
Kobilov Alisher	
Majidova Irodahon	
RAQAMLI UNIVERSITET MODELI — BARQAROR OLIY TA‘LIMNING MUHIM OMILI SIFATIDA.....	346
Nazirova Komola Raximjon qizi	
HUDUD EKSPORTINING XOM ASHYOGA BOG‘LIQLIGI: MOLIYAVIY OQIBATLAR VA BARTARAF ETISH YO‘LLARI (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA).....	352
Norturayev Mansurbek Obid o‘g‘li	
MOLIYA BOZORINING IQTISODIY O‘SISHDAGI O‘RNI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	359
Maxkamova Dilafuz Aliyevna	
Miryunusov Avaz Iqboljon o‘g‘li	
ECONOMIC FOUNDATIONS FOR ENHANCING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM.....	363
Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna	
KORXONA BOSHQARUVI SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	368
Shodmanov Toshtemir Ro‘ziyevich	
INVESTITSIYA FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHDA BOZOR MEKANIZMLARINING NAZARIY-HUQUQIY JIHATLARI VA ULARNING MILLIY IQTISODIYOTDAGI O‘RNI.....	372
Amonova Nazokat O‘tkurovna	

ЭКОНОМИКА АВТОМАТИЗАЦИИ КАК ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕНЯЮТ СТРУКТУРУ ЗАТРАТ И БИЗНЕС-МОДЕЛИ	378
Ли Д.Э.	
KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKTNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA UNI TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIGA TATBIQ ETISH YO'NALISHLARI.....	382
Bozorov Jasurbek Panji o'g'li	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA AYLANMA MABLAG'LARNI SAMARALI BOSHQARISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	387
Tashxodjaye Abdurasul Abdulmansurovich	
DAVLAT ISHTIROKIDAGI KORXONALARDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING INVESTITSIYA SAMARADORLIGIGA TA'SIRI: NAZARIY ASOSLAR VA EMPIRIK TAHLIL.....	395
Abdig'aniyeva S.M.	
DAVLAT XARIDLARIDA SUN'IY INTELLEKTGA ASOSLANGAN NARXLAR MODULINI JORIY ETISH: KORRUPSIYAGA QARSHI KOMPLAENS, HISOBDORLIK VA RAQOBATNI KUCHAYTIRISH YO'NALISHLARI.....	401
Raxmanov Furqat Temirovich	
BANKLARDA SUG'URTA FAOLIYATINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	407
Isayeva Xolbib Boboqulovna	
Ziyatova Sitora Baxtiyor qizi	
BANKLARDA KIBERXAVFSIZLIKNI TA'MINLASH VA AXBOROT RISKLARINI BOSHQARISH	413
Eshqobilov Ahmad Javliyevich	
MAMLAKAT INVESTITSIYA JOZIBADORLIGINI OSHIRISHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNING O'RNI	418
Kuvanchiyeva Mehriniso Davlatgeldi qizi	
QURITILGAN ORGANIK MEVA MAHSULOTLARI EKSPORTINI RIVOJLANTIRISHDA EKSPORT MARKETING OPERATORLARI FAOLIYATINI TASHKIL ETISH MEKANIZMI	423
Xidirov Shohrux Bobir o'g'li	
КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ДРАЙВЕР ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	428
Саттарова Зухра Ильхамовна	
THE IMPACT OF SMART TOURISM TECHNOLOGIES ON TOURIST SATISFACTION AND REVISIT INTENTION: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN.....	434
Yusubova Mahliyo Ikramovna	
YASHIL IQTISODIYOT, RESURS SAMARADORLIGI, TABIIY KAPITAL, AYLANMA IQTISODIYOT, EKOLOGIK SAMARADORLIK VA INKLYUZIV O'SISH TUSHUNCHALARINING ILMIY EVOLYUTSIYASI TAHLILI.....	441
Karimov Islombek Bekpo'lat o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SAMARQAND VILOYATIDA INTERNETALOQA XIZMATLARI KORXONALARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	448
Sattarova Zuxra Iloxomovna	
Qodirov Jalol	
Saidmurodov Sherzod	
Erkinov Jasur	
УЧЁТ ESG-ФАКТОРОВ ПРИ ОЦЕНКЕ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ	454
И. Р. Бердикулова	
INVESTITSIYA MUHITI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASHNING XORIJIY MODELLARI VA ULARNI MILLIY IQTISODIYOTGA MOSLASHTIRISH IMKONIYATLARI	458
Boboqulova Mohina G'ofur qizi	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI ANIQLASH VA KAMAYTIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH MEKANIZMLARI.....	464
Xaydarov Sardorbek Raxmatilloevich	

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В УЗБЕКИСТАНЕ	471
Абдурахманова Гульнора Каландаровна	
Хайдарова Малика Шокирджоновна	
ISHCHI KUCHIDA RAQAMLI KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHNING ISHCHI KUCHI BOZORI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.....	476
Mamaraximov Bekzod Erkinovich	

ISHCHI KUCHIDA RAQAMLI KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHNING ISHCHI KUCHI BOZORI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI

Mamaraximov Bekzod Erkinovich

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TDIU Makroiqtisodiy siyosat va prognozlashtirish kafedrasini mudiri

Annotatsiya. Mazkur maqolada ishchi kuchining raqamli kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari hamda ularning ishchi kuchi bozori samaradorligiga ta'siri tadqiq etilgan. Unda raqamli kompetensiyalarning mazmun-mohiyati, tarkibiy elementlari va zamonaviy mehnat bozoridagi ahamiyati ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqot natijalarida raqamli kompetensiyalar mehnat unumdorligini oshirish, ishchi kuchining raqobatbardoshligini kuchaytirish hamda bandlik sifatini yaxshilashning muhim omili ekanligi asoslangan. Shuningdek, ishchi kuchining zamonaviy raqamli ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha ilmiy xulosalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: ishchi kuchi, raqamli kompetensiya, ishchi kuchi bozori, mehnat unumdorligi, raqamli iqtisodiyot, sun'iy intellekt, raqamli savodxonlik, raqobatbardoshlik.

Аннотация. В данной статье исследованы теоретические основы формирования цифровых компетенций рабочей силы, а также их влияние на эффективность рынка труда. В работе научно проанализированы сущность, структурные элементы цифровых компетенций и их значение на современном рынке труда. В результате исследования обосновано, что цифровые компетенции являются важным фактором повышения производительности труда, усиления конкурентоспособности рабочей силы и улучшения качества занятости. Также разработаны научные выводы по развитию современных цифровых навыков рабочей силы.

Ключевые слова: рабочая сила, цифровая компетенция, рынок труда, производительность труда, цифровая экономика, искусственный интеллект, цифровая грамотность, конкурентоспособность.

Abstract. This article examines the theoretical foundations of developing digital competencies among the workforce and their impact on labor market efficiency. The study provides a scientific analysis of the essence, structural elements, and significance of digital competencies in the modern labor market. The research findings substantiate that digital competencies are an important factor in increasing labor productivity, strengthening workforce competitiveness, and improving the quality of employment. In addition, scientific conclusions have been developed regarding the improvement of modern digital skills among the workforce.

Keywords: workforce, digital competence, labor market, labor productivity, digital economy, artificial intelligence, digital literacy, competitiveness.

KIRISH

XXI asrda global iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasi, sun'iy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi hamda ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonlarining avtomatlashtirilishi ishchi kuchi bozorining tarkibiy tuzilishi va ishchi kuchiga qo'yiladigan talablarni tubdan o'zgartirmoqda. Natijada iqtisodiy taraqqiyotning asosiy omillaridan biri sifatida nafaqat inson kapitalining mavjudligi, balki uning zamonaviy texnologik muhitda samarali faoliyat yuritish qobiliyati ham alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Ayniqsa, raqamli iqtisodiyot sharoitida ma'lumotlarni tahlil qilish, murakkab muammolarni algoritmik yondashuv asosida hal etish, raqamli platformalar va sun'iy intellekt tizimlari bilan ishlash ko'nikmalariga ega bo'lgan ishchi kuchiga bo'lgan talab izchil ortib bormoqda. Hozirgi iqtisodiy adabiyotlarda ishchi kuchining raqobatbardoshligi va mehnat unumdorligini oshirish masalalari inson kapitali nazariyasi, bilimlar iqtisodiyoti hamda raqamli iqtisodiyot konsepsiyalari doirasida keng tadqiq etilmoqda.

Mazkur yondashuvlarga ko'ra, iqtisodiy o'sishning barqaror sur'atlarini ta'minlashda ishchi kuchining zamonaviy kompetensiyalarga ega bo'lishi muhim omil hisoblanadi. Shunday kompetensiyalar qatorida raqamli

kompetensiyalar alohida o'rin tutadi. Ular shaxsning muammolarni tizimli tahlil qilish, ma'lumotlarni qayta ishlash, algoritmik fikrlash asosida qarorlar qabul qilish hamda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish qobiliyatlarini o'zida mujassamlashtiradi. Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning iqtisodiy jarayonlarga tobora chuqur kirib borishi natijasida raqamli kompetensiyalar ishchi kuchi bozori subyektlarining raqobat ustunligini belgilovchi strategik omillardan biriga aylanmoqda.

Xalqaro amaliyot shuni ko'rsatadiki, algoritmik fikrlash va raqamli ko'nikmalarga ega bo'lgan xodimlar mehnat unumdorligi, innovatsion faolligi va moslashuvchanligi bilan ajralib turadi. Shu bilan birga, mazkur kompetensiyalarni rivojlantirish ishchi kuchining zamonaviy mehnat bozori talablariga tez moslashishiga, bandlik sifatining oshishiga hamda iqtisodiy samaradorlikning mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash va ishchi kuchi bozorini modernizatsiya qilish davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Mamlakatda raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, IT sohasini rivojlantirish, yoshlarning raqamli ko'nikmalarini oshirish va inson kapitali sifatini yuksaltirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda.

Shu bilan birga, iqtisodiyotning raqamlashuvi sharoitida ishchi kuchining raqamli kompetensiyalarini shakllantirish, ularning tarkibiy elementlarini aniqlash hamda ishchi kuchi bozori samaradorligiga ta'sirini baholash masalalarini yanada chuqurroq ilmiy tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa ishchi kuchining raqamli kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy-metodologik asoslarini chuqur o'rganish, ularning ishchi kuchi bozori samaradorligiga ta'sir mexanizmlarini aniqlash hamda ushbu kompetensiyalarni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini ishlab chiqish zaruratini yuzaga keltiradi.

Shu jihatdan, ishchi kuchining raqamli kompetensiyalarini shakllantirish va ularning ishchi kuchi bozori samaradorligiga ta'sirini tadqiq etish zamonaviy iqtisodiyot fanining dolzarb va istiqbolli yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ishchi kuchining sifati va uning ishchi kuchi bozori samaradorligiga ta'siri iqtisodiyot fanining muhim tadqiqot yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ishchi kuchi kategoriyasining nazariy asoslari klassik iqtisodiy maktab vakillari tomonidan shakllantirilgan bo'lib, ushbu masala K. Marks tadqiqotlarida alohida o'rin egallaydi¹. Muallif ishchi kuchini insonning jismoniy va aqliy qobiliyatlari yig'indisi sifatida tavsiflab, uning ishlab chiqarish jarayonidagi o'rnini asoslab bergan. Keyinchalik mehnat iqtisodiyoti sohasidagi tadqiqotlarda ishchi kuchining sifati, malakasi va kasbiy tayyorgarligi iqtisodiy samaradorlikni belgilovchi muhim omillar sifatida talqin qilina boshlandi.

Ishchi kuchining sifat tavsiflari va uning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri masalalari iqtisodiyot fanida uzoq yillardan buyon tadqiq etib kelinayotgan ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Mazkur masalaning nazariy asoslari inson kapitali konsepsiyasi doirasida shakllangan bo'lib, ushbu yo'nalishning asoschilari T. Schultz va G. Becker hisoblanadi. Ularning tadqiqotlarida ta'lim, malaka va kasbiy tayyorgarlikka yo'naltirilgan investitsiyalar inson kapitalining muhim tarkibiy qismi sifatida baholangan hamda mehnat unumdorligi va iqtisodiy o'sishning asosiy omillaridan biri ekanligi asoslab berilgan². Ayniqsa, G. Becker inson kapitaliga kiritilgan investitsiyalar shaxs daromadlari va mehnat bozorida raqobatbardoshlik darajasini oshirishini ilmiy jihatdan asoslagan³.

Inson kapitali nazariyasining keyingi rivojlanishi R. Lucas va P. Romer tadqiqotlarida o'z aksini topgan. Mazkur olimlar iqtisodiy o'sishning endogen nazariyasini rivojlantirib, bilimlar, innovatsiyalar va intellektual salohiyat iqtisodiy taraqqiyotning muhim manbalari ekanligini ta'kidlaganlar⁴. Ularning fikricha, zamonaviy iqtisodiyotda iqtisodiy samaradorlikni oshirish nafaqat moddiy resurslarga, balki ishchi kuchining bilim va kompetensiyalar darajasiga ham bevosita bog'liqdir⁵.

XXI asrga kelib raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi natijasida ishchi kuchi sifatini baholash mezonlari sezilarli darajada takomillashdi. Shu nuqtai nazardan, OECD, UNESCO va Yevropa Komissiyasi ekspertlari tomonidan ishlab chiqilgan raqamli kompetensiyalar konsepsiyasi alohida ilmiy ahamiyat kasb etadi⁶. Xususan, DigComp konsepsiyasida axborotni izlash va qayta ishlash, raqamli kommunikatsiya, muammolarni hal etish hamda texnologik vositalardan samarali foydalanish zamonaviy ishchi kuchi bozori uchun zarur kompetensiyalar sifatida e'tirof etilgan.

1 Marks K. Kapital. I jild. – Moskva: Politizdat, 1983.

2 Schultz T.W. Investment in Human Capital // The American Economic Review. – 1961. – Vol. 51. – No. 1. – P. 1–17.

3 Becker G.S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. – Chicago: University of Chicago Press, 1993.

4 Lucas R.E. On the Mechanics of Economic Development // Journal of Monetary Economics. – 1988. – Vol. 22. – No. 1. – P. 3–42.

5 Romer P.M. Endogenous Technological Change // Journal of Political Economy. – 1990. – Vol. 98. – No. 5. – P. S71–S102.

6 European Commission. DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens. – Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2022.

Raqamli kompetensiyalar masalasining ilmiy-nazariy asoslari J. Wing tomonidan ilgari surilgan “Computational Thinking” konsepsiyasi bilan bevosita bog‘liqdir. Muallif algoritmik fikrlashni murakkab muammolarni tahlil qilish, ularni mantiqiy tarkibiy qismlarga ajratish va samarali yechim algoritmlarini ishlab chiqish qobiliyati sifatida tavsiflaydi⁷. J. Wingning mazkur yondashuvi keyinchalik M. Grover va R. Pea tomonidan rivojlantirilib, algoritmik fikrlash nafaqat dasturlash sohasi, balki iqtisodiyot, boshqaruv va biznes jarayonlari uchun ham muhim kompetensiya ekanligi asoslab berilgan⁸.

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, mavjud tadqiqotlarning aksariyati algoritmik fikrlash va raqamli kompetensiyalarni asosan pedagogik yoki texnologik nuqtai nazardan o‘rganishga qaratilgan. Shu bilan birga, ularning ishchi kuchi sifati, mehnat unumdorligi va ishchi kuchi bozori samaradorligiga ta‘sirini iqtisodiy kategoriya sifatida chuqur tadqiq etish ilmiy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, ishchi kuchining raqamli kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari hamda ularning ishchi kuchi bozori samaradorligiga ta‘sir mexanizmlarini O‘zbekiston iqtisodiyoti sharoitida o‘rganish dolzarb ilmiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Mazkur holat ushbu yo‘nalishda qo‘shimcha ilmiy izlanishlar olib borish zarurligini belgilaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasining asosini klassik siyosiy iqtisod maktabi, neoklassik iqtisodiy maktab, institutsional iqtisodiyot, kompetensiyaviy yondashuv hamda raqamli iqtisodiyot nazariyalari oid ilmiy qarashlar tashkil etadi. Ishchi kuchining iqtisodiy mohiyatini yoritishda klassik siyosiy iqtisod maktabi vakillarining mehnat va ishchi kuchiga oid nazariy qarashlaridan foydalanildi. Xususan, K. Marksning ishchi kuchini insonning jismoniy va aqliy qobiliyatlari majmui sifatida talqin etuvchi nazariyasi tadqiqotning muhim nazariy asoslaridan biri bo‘lib xizmat qildi. Shuningdek, neoklassik iqtisodiy maktab vakili A. Marshallning mehnat unumdorligi, malaka va kasbiy tayyorgarlikning iqtisodiy samaradorlikka ta‘siri haqidagi ilmiy qarashlari ishchi kuchi sifatini baholashda metodologik asos sifatida qo‘llanildi.

Tadqiqotning kompetensiyaviy yondashuvi D. McClelland tomonidan ilgari surilgan kompetensiyalar nazariyasiga asoslanadi. Mazkur nazariyaga ko‘ra, xodimning samaradorligi nafaqat uning bilim darajasi, balki amaliy ko‘nikmalari, muammolarni hal qilish qobiliyati va kasbiy xulq-atvori bilan ham belgilanadi. Ushbu yondashuv R. Boyatzis hamda L. Spencer va S. Spencerlarning ilmiy ishlari orqali yanada rivojlantirilgan bo‘lib, tadqiqotda raqamli kompetensiyalarni ishchi kuchining zamonaviy sifat tavsifi sifatida baholashda nazariy asos vazifasini bajardi.

Raqamli kompetensiyalarning mazmun-mohiyatini ochib berishda konstruktivistik ta‘lim nazariyasi hamda hisoblash tafakkuri, ya‘ni “Computational Thinking” konsepsiyasidan foydalanildi. Ushbu yondashuvning asoschilari S. Papert va J. Wing hisoblanadi. J. Wing algoritmik fikrlashni murakkab muammolarni tahlil qilish, ularni tarkibiy qismlarga ajratish va samarali yechim algoritmlarini ishlab chiqish qobiliyati sifatida tavsiflaydi. Mazkur yondashuv keyinchalik M. Grover va R. Pea tomonidan rivojlantirilib, algoritmik fikrlashning zamonaviy kasbiy faoliyatdagi o‘rni ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Tadqiqotning ishchi kuchi bozori bilan bog‘liq qismi institutsional iqtisodiyot va raqamli iqtisodiyot nazariyalari doirasida o‘rganildi. Institutsional yondashuv asosida ishchi kuchi bozori iqtisodiy institutlar, ta‘lim tizimi va texnologik rivojlanish bilan o‘zaro bog‘liq tizim sifatida talqin qilindi. Raqamli iqtisodiyot sharoitida ishchi kuchining transformatsiyasini baholashda D. Autor, E. Brynjolfsson va A. McAfee tomonidan ishlab chiqilgan texnologik o‘zgarishlar hamda ishchi kuchi bozori transformatsiyasiga oid ilmiy qarashlardan foydalanildi. Ularning tadqiqotlarida sun‘iy intellekt, avtomatlashtirish va raqamli texnologiyalar ta‘sirida ishchi kuchiga bo‘lgan talab tarkibining o‘zgarishi hamda yangi kompetensiyalarning shakllanishi ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Tadqiqot jarayonida ilmiy abstraksiyalash, tahlil va sintez, qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv, induksiya va deduksiya, mantiqiy umumlashtirish hamda kontent-tahlil usullaridan foydalanildi. OECD, UNESCO, International Labour Organization (ILO), World Economic Forum va boshqa xalqaro tashkilotlarning hisobotlari hamda zamonaviy ilmiy adabiyotlar tahlil qilinib, olingan natijalar umumlashtirildi. Mazkur metodologik yondashuvlar asosida ishchi kuchining raqamli kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari tizimlashtirildi hamda ularning ishchi kuchi bozori samaradorligiga ta‘sir etishining konseptual modeli ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi ishchi kuchi bozorida ishchi kuchiga qo‘yiladigan talablarning sifat jihatdan yangilanishiga olib kelmoqda. Xususan, sun‘iy intellekt, katta ma‘lumotlar, bulutli texnologiyalar va raqamli platformalarning keng qo‘llanilishi natijasida an‘anaviy kasbiy ko‘nikmalar bilan bir qatorda raqamli

7 Wing J.M. Computational Thinking // Communications of the ACM. – 2006. – Vol. 49. – No. 3. – P. 33–35.

8 Grover S., Pea R. Computational Thinking in K–12: A Review of the State of the Field // Educational Researcher. 2013. Vol. 42. No. 1. P. 38–43.

kompetensiyalarga bo'lgan ehtiyoj ham ortib bormoqda. Shu sababli raqamli kompetensiyalarni shakllantirish ishchi kuchi bozori samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli kompetensiyalar ishchi kuchining mehnat unumdorligi, moslashuvchanligi va raqobatbardoshligiga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Mazkur kompetensiyalar rivojlangani sari xodimlarning murakkab muammolarni hal qilish qobiliyati, ma'lumotlar bilan ishlash samaradorligi hamda innovatsion faoliyatdagi ishtiroki ortib boradi (1-rasm).

Aloqa	VoIP yoki messenjerlar orqali qo'ng'iroqlar qilish	65,10%
	Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish	44,30%
	Biriktirilgan fayllar bilan elektron pochta xabarlarini yubora oladigan odamlar	24,10%
Raqamli kontent yaratilishi	Hujjatdagi nusxa ko'chirish va joylashtirish vositalaridan foydalanish	43,90%
	Elektron jadvalda asosiy arifmetik formulalardan foydalanish	15,90%
	Dastur yordamida prezentatsiyalar yaratish	5,80%
	Dasturlash tillaridan foydalangan holda kompyuter dasturlarini yaratish	1,40%
AKT ko'nikmalariga ega odamlar	Tibbiy ma'lumotni qidirish	13,2%
	Gazeta, jurnal yoki kitoblarni o'qish yoki yuklab olish	19,2%
	Mahsulollar yoki xizmatlar haqida ma'lumot olish	10,2%
Xavfsizlik	Qurilmalar va hisoblarni himoya qilish uchun samarali xavfsizlik choralarini o'rnatish	6,70%
	Qurilmalar, shaxsiy hisob yoki ilovadagi maxfiylik sozlamalarini o'zgartirish	1,40%
Muammolarning hal qilinishi	Yangi qurilmalarni ulash va o'rnatish	14,70%
	Online banking	10,90%
	Kompyuteringiz va boshga qurilmalar o'rtasida fayllarni uzatish	7,80%
	Dasturiy ta'minotni qidirish, yuklab olish va sozlash	7,20%
	Tovarlar va xizmatlarni sotib olish yoki yetkazib berish	1,90%
	Onlayn kurslarda qatnashish	1,40%

1-rasm. O'zbekiston aholisining asosiy raqamli ko'nikmalari⁹

Keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, O'zbekiston aholisi orasida raqamli savodxonlik ko'rsatkichlarini yanada oshirish uchun keng imkoniyatlar mavjud. Fuqarolarning zamonaviy texnologiyalardan professional darajada foydalanish salohiyatini rivojlantirish, ayniqsa, raqamli iqtisodiyot sharoitida muhim ahamiyat kasb etadi. Tahlil qilingan toifalar orasida raqamli xavfsizlik yo'nalishi alohida e'tibor talab etadi. Bu esa aholining internet tarmog'ida shaxsiy ma'lumotlarini to'g'ri va xavfsiz himoya qilish ko'nikmalarini yanada mustahkamlash zarurligini ko'rsatadi.

Shu bilan birga, davlat va xususiy sektor aholining raqamli ko'nikmalarini rivojlantirishda faol ishtirok etmoqda. Xususan, 2024-yilda Uzum ekotizimi Birlashgan Millatlar Tashkilotining Taraqqiyot Dasturi (BMTTD/UNDP) bilan hamkorlik memorandumini imzolagan dastlabki milliy IT kompaniyalardan biri bo'ldi. Ushbu strategik hamkorlik doirasida Uzum va BMTTD mutaxassislari respublika bo'ylab aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari uchun moliyaviy savodxonlik va tadbirkorlik asoslari bo'yicha maxsus o'quv dasturlarini amalga oshirmoqda.

⁹ O'zbekiston Respublikasi aholisining raqamli savodxonlik darajasini tahlil qilish agentligi.

Bugungi kunda O'zbekistonda raqamli moliyaviy xizmatlar va elektron tijorat jadal sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Shu jarayonda bank-moliya xizmatlarining integratsiyasini kuchaytirish hamda raqamli savodxonlik darajasini oshirish, ayniqsa, chekka hududlar va kichik aholi punktlari uchun muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Mamlakatimizda raqamli platformalarning kengayishi va internet qamrovining yuqori darajaga yetishi xotin-qizlar hamda yoshlar o'rtasida tadbirkorlikni rivojlantirish, shuningdek, yangi zamonaviy ish o'rinlarini yaratish uchun keng imkoniyatlar ochmoqda (1-jadval).

1-jadval

O'zbekistonda internetdan foydalanuvchi aholi ulushi dinamikasi¹⁰

Yil	Internetdan foydalanuvchi aholi ulushi (%)	O'sish ko'rsatkichi (o'tgan yilga nisbatan)
2021-yil	76,6 %	—
2022-yil	83,9 %	+7,3 %
2023-yil	89,0 %	+5,1 %
2024-yil	93,3 %	+4,3 %
2025-yil (yanvar–avgust)	94,2 %	+0,9 %

Jadvaldagi ko'rsatkichlarni minimal deb baholab bo'lmaydi. Aksincha, aholining 94,2 foizi internetdan foydalanayotgani ishchi kuchi bozori samaradorligiga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatadigan yuqori darajadagi raqamli qamrov hisoblanadi. Ishchi kuchi bozori nuqtai nazaridan qaralganda, internet qamrovining kengayishi ish beruvchilar va ish izlovchilar o'rtasidagi axborot almashinuvini tezlashtiradi. Natijada bo'sh ish o'rinlari haqidagi ma'lumotlar kengroq auditoriyaga yetib boradi, ish qidirish xarajatlari kamayadi va ishchi kuchi bozoridagi axborot assimetriyasi qisqaradi. Bu esa ishchi kuchi va ish o'rinlari o'rtasidagi moslik darajasini oshirib, mehnat resurslaridan samaraliroq foydalanishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, internetdan foydalanish darajasining ortishi masofaviy ish, frilans faoliyati, platforma bandligi va elektron tadbirkorlik kabi yangi bandlik shakllarining rivojlanishiga zamin yaratadi. Ayniqsa, yoshlar, ayollar va chekka hududlarda yashovchi aholi uchun ishchi kuchi bozoriga kirish imkoniyatlari kengayadi. Natijada iqtisodiy faollik va bandlik darajasi oshadi. Shu bilan birga, internet qamrovining kengayishi mehnat unumdorligiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Xodimlar onlayn ta'lim platformalari orqali malakasini oshirish, yangi ko'nikmalarni egallash va ishchi kuchi bozoridagi o'zgarishlarga tezroq moslashish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa inson kapitalining sifatini yaxshilash orqali ishchi kuchi bozori samaradorligini oshiradi.

Demak, internetdan foydalanuvchilar ulushining 94,2 foizga yetishi O'zbekistonda ishchi kuchi bozori samaradorligini oshiruvchi muhim omillardan biri bo'lib, ish qidirish va ishga joylashish jarayonlarini soddalashtiradi, yangi bandlik shakllarini rivojlantiradi hamda mehnat unumdorligini oshirishga xizmat qiladi. Ilmiy ish uchun xulosa tarzida aytganda, internet qamrovining kengayishi ishchi kuchi bozoridagi tranzaksiya xarajatlari kamaytirish va mehnat resurslari taqsimotini optimallashtirish orqali ishchi kuchi bozori samaradorligini oshiradi.

Shu bilan birga, internetdan foydalanuvchilarning barchasi undan bir xil darajada samarali foydalanadimi, degan masala ham alohida e'tibor talab etadi. Chunki internetdan foydalanuvchi aholining muayyan qismi undan asosan hordiq chiqarish va bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish maqsadida foydalanishi mumkin. Aholining boshqa qismi esa internetdan mehnat faoliyatida axborot almashish, ish jarayonlarini tezlashtirish va kasbiy aloqalarni rivojlantirish maqsadida foydalanadi. Biroq ish qidirish, ish topish, malaka oshirish yoki ta'lim olish maqsadida internetdan samarali foydalanadiganlar ulushini yanada oshirish muhim ahamiyatga ega. Shu bois internet qamrovining kengayishi bilan bir qatorda aholining raqamli savodxonligi va internetdan maqsadli foydalanish madaniyatini rivojlantirish ishchi kuchi bozori samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi va sun'iy intellekt texnologiyalarining iqtisodiy jarayonlarga keng joriy etilishi ishchi kuchining sifat tavsiflariga nisbatan yangi talablarni shakllantirmoqda. Bunday sharoitda raqamli kompetensiyalar zamonaviy ishchi kuchining muhim tarkibiy elementi sifatida namoyon bo'lib, uning raqobatbardoshligi, moslashuvchanligi va mehnat unumdorligini belgilovchi asosiy omillardan biriga aylanmoqda.

10 O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasining uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuv ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

Tadqiqot davomida raqamli kompetensiyalarning nazariy asoslari tahlil qilinib, ularning algoritmik fikrlash, ma'lumotlarni tahlil qilish, muammolarni tizimli hal etish, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt vositalaridan samarali foydalanish kabi tarkibiy elementlardan iborat ekanligi aniqlandi. Ushbu kompetensiyalar ishchi kuchining kasbiy salohiyatini oshirish bilan bir qatorda, uning texnologik o'zgarishlarga moslashuvchanligini ham ta'minlaydi.

Olib borilgan tahlillar raqamli kompetensiyalar bilan ishchi kuchi bozori samaradorligi o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi. Xususan, raqamli kompetensiyalarning rivojlanishi mehnat unumdorligining ortishiga, ishchi kuchi raqobatbardoshligining kuchayishiga, yuqori malakali bandlik ulushining oshishiga va ish haqi darajasining o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, mazkur kompetensiyalar ishchi kuchining kasbiy mobilligini kuchaytirib, ishchi kuchi bozorida talab va taklif o'rtasidagi nomutanosibliklarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, ishchi kuchi bozori samaradorligi faqat ishchi kuchining mavjudligi bilan emas, balki uning zamonaviy kompetensiyalarga egalik darajasi bilan ham belgilanadi. Raqamli kompetensiyalarga ega bo'lgan ishchi kuchi mehnat resurslaridan foydalanish samaradorligini oshiradi, ish o'rinlarining sifatini yaxshilaydi hamda iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishiga xizmat qiladi. Natijada iqtisodiyot tarmoqlarida ishlab chiqarish samaradorligi ortadi va inson kapitalining iqtisodiy qaytimi yuqorilaydi.

Shuningdek, tadqiqot davomida O'zbekistonda raqamli savodxonlik va raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar ishchi kuchi bozorining transformatsiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatayotgani aniqlandi. Shu bilan birga, aholi, ayniqsa, yoshlar va ishchi kuchi bozoriga kirib kelayotgan mutaxassislar orasida algoritmik fikrlash, ma'lumotlarni tahlil qilish va sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish ko'nikmalarini yanada rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Marks K. Kapital. I jild. – Toshkent: O'zbekiston, 1983. – 794 b.
2. Marshall A. Principles of Economics. – London: Macmillan and Co., 1890. – 754 p.
3. Schultz T.W. Investment in Human Capital // The American Economic Review. – 1961. – Vol. 51. – No. 1. – P. 1–17.
4. Becker G.S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. – Chicago: University of Chicago Press, 1993.
5. Lucas R.E. On the Mechanics of Economic Development // Journal of Monetary Economics. – 1988. – Vol. 22. – No. 1. – P. 3–42.
6. Romer P.M. Endogenous Technological Change // Journal of Political Economy. – 1990. – Vol. 98. – No. 5. – P. S71–S102.
7. McClelland D.C. Testing for Competence Rather Than for Intelligence // American Psychologist. – 1973. – Vol. 28. – No. 1. – P. 1–14.
8. Boyatzis R.E. The Competent Manager: A Model for Effective Performance. – New York: John Wiley & Sons, 1982. – 308 p.
9. Spencer L.M., Spencer S.M. Competence at Work: Models for Superior Performance. – New York: John Wiley & Sons, 1993. – 384 p.
10. Papert S. Mindstorms: Children, Computers and Powerful Ideas. – New York: Basic Books, 1980. – 252 p.
11. Wing J.M. Computational Thinking // Communications of the ACM. – 2006. – Vol. 49. – No. 3. – P. 33–35.
12. Schwab K. The Fourth Industrial Revolution. – Geneva: World Economic Forum, 2016. – 192 p.
13. UNESCO. Digital Literacy Global Framework. – Paris: UNESCO Institute for Statistics, 2018. – 146 p.
14. European Commission. DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens. – Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2022. – 134 p.
15. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni. – Toshkent, 2022. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
16. USAID, Internews, "Jamoatchilik fikri" tadqiqot instituti. O'zbekistonda media va axborot savodxonligi bo'yicha tadqiqot natijalari. – Toshkent, 2023.
17. International Telecommunication Union (ITU). Measuring Digital Development: Facts and Figures 2024. – Geneva: ITU, 2024.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>